

ИССЛЕДОВАНИЕ ТИПОВ ЖЕНЩИН С ЦЕЛЬЮ УСТАНОВЛЕНИЯ УТОЧНЕННОГО ТИПОЛОГИЧЕСКОГО РЯДА ПОЛНЫХ ФИГУР

¹Дехканова Р.Э., ²Шомансурова М.Ш., Нигматова Ф.У.

¹Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности,

²Ташкентский институт текстильной и легкой промышленности

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15369282>

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы изучения формы тела полных женщин с точки зрения развития методов художественного проектирования одежды. В процессе исследования используются современные методы антропометрии, статистического анализа и сравнительных исследований различных типов женских фигур. Основной целью работы является создание уточненной типологической схемы, которая могла бы служить основой для более индивидуализированного подхода к вопросам проектирования одежды. Предложенная классификация апробирована на примере разработки моделей женского платья на женскую фигуру категории plus-size разной конституции.

Ключевые слова: женская фигура, полная фигура, телосложение, антропометрия, типологический ряд, кастомизация.

Annotatsiya. Maqolada ayollarning to'la tana shakllarini kiyim dizaynini rivojlantirish nuqtai nazaridan o'rganish masalalari ko'rib chiqiladi. Tadqiqot jarayonida zamonaviy antropometriya, statistik tahlil va turli xil ayol tanasi shakllarini solishtirish metodlari qo'llaniladi. Ishning asosiy maqsadi, kiyim dizayni masalalariga yanada individual yondashuvni ta'minlash uchun asos bo'ladigan aniq tipologik sxemani yaratishdir. Taklif qilingan tasniflash ayolning plus-size kategoriyasidagi turli konstitutsiyali ayol figuralari uchun kiyim modeli ishlab chiqishda sinovdan o'tkazilgan.

Kalit sozlar: ayol qomati, to'la qomat, tana tuzilishi, qomat tasnif qatori, antropometriya, kastomizatsiya.

Abstract. The article discusses the study of the body shape of full-figured women from the perspective of developing methods for fashion design. Modern methods of anthropometry, statistical analysis, and comparative studies of various types of female body shapes are used in the research process. The main goal of the work is to create a refined typological scheme that could serve as the basis for a more individualized approach to the issues of clothing design. The proposed classification has been tested on the development of dress models for women in the plus-size category with different constitutions.

Keywords: Female figure, Full figure, Physique, Anthropometry, Typological series, Customization.

Исследование и анализ современных проблем проектирования одежды на нестандартные, отличные от общепринятого эталона типы фигур, а в частности, на полную фигуру, представляет собой актуальную тему в индустрии моды. Как показали исследования, женщины больших размеров с трудом подбирают для себя модную одежду. По данным анализа рынка [1], женщины с полными фигурами испытывают большие трудности при выборе одежды в масс-маркетах. Так 93% опрошенных женщин

соответствующего сегмента выражают недовольство ассортиментом одежды, 81% опрошенных не обнаруживают модную одежду нужного размера, а в 76% случаев одежда нужного размера не соответствует типу телосложения, имеет плохую посадку на фигуре, полнит и не делает полноту привлекательной [2]. Проведенный авторами анализ публикаций по междисциплинарным исследованиям, посвященным особенностям телосложения современных женщин, показал, что корпулентность тел, вызванная излишними жировыми отложениями, характерна для пятой части взрослого населения [3]. Решением этой проблемы может служить более отдельный подход к художественному проектированию одежды для полных фигур.

Исследованию формообразующих характеристик одежды на полную фигуру и конституциональных схем посвящены работы дизайнеров, антропологов, медиков и технологов. Среди них исследователи разных стран: итальянец Г. Виола, французы Л. Мануври и К. Сиго, русские – Пирязева, Медведева Т.В., Л.П.Шершнева, немец - Э. Кречмер, американцы - У. Шелдон, Б. Хит и Л. Картер, югослав - Б. Шкерли и др.

Формообразование и дизайн на полные фигуры, является важным элементом социально-культурного пространства, оказывающего значительное влияние на становление человеческой личности, а также направлением для современной индустрии производства одежды на полную фигуру. Дизайн должен обеспечивать комфорт и эстетичность, подчёркивая достоинства фигуры и обеспечивая свободу движений. Проектирование одежды для полной фигуры не должно ограничиваться утилитарным подходом. Это должен быть процесс, который обеспечивает разнообразие, инклюзивность и подчёркивать, что мода доступна каждому, независимо от размеров и форм, учитывать стиль жизни человека, его социальные и профессиональные потребности.

Внедрение кастомизированного подхода, использование современных технологий, таких как сканирование тела и 3D-моделирование, а также инклюзивные дизайнерские решения, которые будут учитывать анатомические, функциональные и эстетические потребности людей с полной фигурой могут помочь создавать одежду, адаптированную под конкретные параметры каждого клиента, даже в рамках массового производства. Наиболее приоритетными являются проблемы и вызовы: недостаток разнообразия размеров в имеющихся стандартах, анатомические особенности телосложения, которые необходимо учесть при художественном проектировании, эстетические аспекты, ткани и материалы, использование новых технологий.

Исследование проблемы и постановка задачи.

Потребительская женская аудитория отличается многообразием конфигураций тел. Изучение литературы и практика проектирования одежды на полную фигуру показала, что существует очень большое разнообразие фигур, отличающиеся антропоморфологическими характеристиками и **конституциональными схемами** полных фигур [4]. Полная фигура может быть: пропорциональной с равномерным развитием жировых отложений; верхнего типа – с концентрацией жировых отложений в верхней части тела; нижнего типа – с концентрацией жировых отложений в нижней части тела. Разница в зрительном восприятии этих фигур требует различного подхода к выбору конструктивных приемов и композиционных решений в одежде и дополнениях.

Для полных фигур и больших размеров характерен наиболее сложный рельеф тела. С изменением размеров или полноты в наименьшей степени изменяется контур спины и явно выражены изменения в контурах фигур со стороны переда и боков в области груди, талии и бедер. С увеличением размера явно увеличивается выступ живота и сглаживается

прогиб по линии талии. С увеличением полноты наблюдается заметное увеличение размеров нижней части тела, особенно в области бедер, по сравнению с верхней - в области плеч и груди. Хотя основным показателем во всех известных конституциональных схемах полных фигур является телосложение [5], авторы по-разному понимают его значение в обеспечении жизнеспособности организма, используют разные системы признаков и различно оценивают уровень их связей с физиологическими показателями. На наш взгляд существующая классификация нестандартных фигур по характеру жировых отложений не отражает всю картину антропометрической характеристики полных женщин, в том числе «особо корпулентных групп» [6].

Для увеличения эффективности работы швейных предприятий необходимо изучение проблем дизайна и эргономического проектирования одежды на полного потребителя и разработка его методических принципов с учётом современных тенденций; особенностей распределения полноты по всем участкам телосложения. Требуется разработка подходов к формированию специализированных баз данных в научно-инновационной сфере.

Цель представляемого исследования — анализ типов телосложения группы женщин с точки зрения работоспособности конституциональных схем телосложения при определении типажей женских фигур для проектирования одежды.

Методы исследования.

В ходе исследования применены: методы классификации и экспертной оценки, системный анализ конструкций, методы конструирования, фотограмметрии. Для исследования телосложения полных фигур измерения проводились с использованием контактных и бесконтактных методов измерений фигур. Бесконтактные измерения проведены на бодисканере 3D Scanning фирмы TELMAT (Франция).

Результаты исследования

Конституциональная схема представляет своеобразную геометрическую форму торса, в которой должны найти свое место, прежде всего, наиболее типичные сочетания признаков. Форма торса является наиболее значимой характеристикой телосложения человека, которая определяется соотношением фронтальных диаметров плеч, талии и бёдер, а также наличием мускулатуры и жировых отложений. Конституциональные схемы основываются на антропометрии (измерении признаков) и разделяются на нормальные (антропологические) и специальные - разработанные для специфических прикладных целей, к которым относится проектирование одежды.

В работе [7] проведен подробный анализ наиболее распространенных и принципиально отличных по своим абрисам формы торса, которые приближенно описывают несколько геометрических фигур: **прямоугольная форма** (высокие плечи; незначительные различия по величине диаметров плеч, талии и бёдер); **треугольная форма основанием вниз** (покатые, узкие плечи; значительное преобладание величины диаметра бёдер по сравнению с диаметром плеч); **треугольная форма основанием вверх**: высокие, широкие плечи; значительное преобладание по величине плечевого диаметра по сравнению с диаметром бёдер; **X-образная форма**: узкая талия; незначительные различия по величине диаметров плеч и бёдер; **овальная форма**: покатые плечи; обильные жировые отложения в области талии [8]. Стилизованное изображение полной фигуры по классификации Б. Шкерли показана в табл.1. опубликована в 1957 году.

Представленная стилизованная классификация полных фигур выбрана в качестве базовой для исследования формообразующих характеристик одежды для полных фигур.

Для совершенствования процесса генерирования типов телосложения, достоверно передающих рельеф фигур с излишней полнотой, автором проведены исследования размерных параметров 56 женщин категорий plus-size и hyper-size. В выборку вошли женщины в возрасте 18-45 лет с ростом 152-170 см с обхватом груди 104 см и выше.

Фотографирование выполнялось в соответствии с рекомендациями, приведенными в литературе [9] Информация о каждой из исследуемых фигур была представлена группой РП, двумя фотографиями фигуры в фас и профиль (рис.1). Это позволило выявить имеющиеся отличия в передних и профильных частях фигуры на участках лордоза, кифоза, осанки, форме и размера груди, уровня размещения груди, живота, бедра и т.д. всего было выделено 6 типов конституциональных схем телосложения.

Рис.1. Фотография женской фигуры, Размер-54, возраст-45 лет

Важной частью исследования является установление уточнённого типологического ряда полных фигур, который включает основные типы телосложения, такие как "груша", "яблоко", "песочные часы" и "прямоугольник". Эти типы фигур позволяют лучше адаптировать лекала и создавать одежду, которая соответствует пропорциям тела и обеспечивает комфорт. По ведущим размерным признакам была установлены разновидности телосложения женщин больших размеров. Первый тип фигуры был определен как типовая, опираясь на следующие характеристики: $O_{г}=102\text{см}$, $O_{т}=92\text{ см}$, $O_{б}=114\text{ см}$; положение плечевых и грудных высот нормальные, жировые отложения во всех участках равномерные, фигура пропорциональная.

Проведен антропоморфно-конструктивный анализ представленных типов фигур, по результатам которого построены чертежи абриса на каждую фигуру (рис.2). Сопоставление результатов значений размерных характеристики и пропорций

телосложения исследуемых типов позволило составить расширенную классификацию полных фигур известных конституциональных схем (табл.1).

Рис.2. Сопоставление абриса фигуры типового телосложения с наиболее часто встречающейся овальной фигурой: базовые линии типовой фигуры-синие, овальной-красные (фрагмент)

Таблица 1. Классификация типажей полных фигур

	1 – типовая фигура	2- фигура «песочные часы»	3 - фигура «треугольник»	4 - фигура «прямоугольник»	5-«перевернутый треугольник»	6 – «овал»	
1	2	3	4	5	6	7	
Графическое изображение							
Показатели и характеристики типажей							
Положение высот:							
плечи	нормальные	нормальные	низкие	высокие	нормальные	низкие	
грудь	нормальная	нормальная	низкая	низкая	высокая	высокая	
Положение линии талии:							
	горизонтальная	горизонтальная	горизонтальная	горизонтальные	горизонтальная	Не горизонтальная дугообразная	
Поперечные диаметры:							

плеч	-	Широкие 50см+	Узкие 40см+	Широкие 50см+	Широкие 50см+	-
Грудь	-	-	узкая	широкая	широкая	широкая
Талии	-	Узкая	-	широкая	-	широкая
Бедер	-	-	Широкие	широкие	Узкие	Узкая
Обильные жировые отложения на: диапазон от 50см до 150см						
Талии	-	-	-	+	+	+
Живот	-	-	-	+	-	+
Бёдрах	-	+	+	+	-	-
Руках	-	-	-	+	+	+
Ногах	-	-	+	+	-	-
Выступление переднего контура фигуры в области груди относительно прогиба на линии талии диапазон от 100см до 160см						
	-	-	-	+	-	+
Выступление боковой поверхности бедра относительно прогиба линии талии диапазон от 110см до 170 см						
	-	среднее	большие	малое	малое	-
Выступление ягодиц относительно прогиба на линии талии диапазон от 100см до 160см						
	среднее	среднее	большие	малое	малое	малое
Полнота ног диапазон от 60см до 130см						
	-	-	+	+	-	-
Отличительные особенности						
	Пропорциональная фигура	Широкая грудь и бедра, узкая талия	Округлые полные бедра с резким изгибом от талии к бёдрам, без больших изгибов.	Позвоночник без ярко выраженных изгибов. Короткая толстая шея.	Отсутствует линия талии. Плечи шире бёдер. Укороченный торс. Линия талии и может быть приподнятой опущенной практически не выражена	Позвоночный столб прямой, диаметр переда намного шире чем задний части

Заключение

Исследование и анализ современных проблем проектирования одежды на полную фигуру представляет собой актуальную тему в индустрии моды. Выявлено, что классификационные схемы типов телосложения нестандартных фигур по характеру жировых отложений не отражает всю картину антропометрической характеристики полных женщин и мало приемлемы для практических целей швейного производства.

Применение предложенной классификации женских фигур с излишней полнотой в процессе проектирования одежды на примере моделей женского платья на женскую фигуру категории plus-size разной конституции показала адекватность предложенного алгоритма действий в табл.2.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Кодирова Д., Нигматова Ф., Дехканова Р., «Выявление антропологических особенностей формирования тела пожилых женщин» Международная междисциплинарная конференция по последним инновациям в области науки, техники, менеджмента и гуманитарных наук (RISEMH-2022), организованная J. S. University, Шикхоабат, США, Индия, 22 и 23 ноября 2022 года.
2. Овсепян, Г. С. Методика разработки креативных моделей женской одежды на полную фигуру [Электронный ресурс] / Г. С. Овсепян, Н. А. Коробцева. - М.: РИО МГУДТ, 2013. - 36 с.
3. Ст. Гусева, Костюм-гия, 2023, Том , 2
4. И.А. Радченко Основы конструирования и моделирования одежды: учебник для нач. проф. образования /.- N4. Издательский центр «Академия», 2012. — 464 с., 2- Практикум по моделированию и конструированию одежды: учебное пособие/под ред. В.Кузьмичева. – Иваново: ИВГПУ, 2014. – 576 с
5. Л.П.Шершнева, Т.В. Пирязева, Л.В. Ларькина. Основы прикладной антропологии и биомеханики: Учебное пособие. — М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2004. — 144 с.; Радченко-уч.пособ
6. Белгородский В.С., Гусева М.А., Андреева Е.Г., Алибекова М.И., [Материалы и технологии @mat-tech Швейное производство 1 \(5\), 2020 года.](#)
7. И.А. Радченко Основы конструирования и моделирования одежды: учебник для нач. проф. образования /.- N4. Издательский центр «Академия», 2012. — 464 с., 2- Практикум по моделированию и конструированию одежды: учебное пособие/под ред. В.Кузьмичева. – Иваново: ИВГПУ, 2014.
8. Абдуллаева, Г. Ш. Изучение динамической антропометрии и возможности её применения для изготовления одежды различного назначения / Г. Ш. Абдуллаева, З. Н. Турсунова. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2014. — № 2 (61). — С. 95-98. — URL: <https://moluch.ru/archive/61/9182/> (дата обращения: 19.12.2024).
9. Овсепян, Г. С. Методика разработки креативных моделей женской одежды на полную фигуру [Электронный ресурс] / Г. С. Овсепян, Н. А. Коробцева. - М.: РИО МГУДТ, 2013. – 30-32с.